

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 673 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL TRANSPORT SIYOSATINING BARQAROR RIVOJLANISH VA TARMOQLARARO INTEGRATSIYADAGI O'RNI.....	21
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELII	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIVAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI.....	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'liqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatov Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermamaxamatovna	

YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	
MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIVAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHIYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiq qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIYQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI: REKREATIONS TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLATLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMI	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIVALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLATLARI	245
Xalikov S. X.	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
<i>Xudayberganov Jasur Baxodirovich</i>	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	251
<i>Abdullaev Erkinjon Azamovich</i>	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
<i>Allakuliyev Akmal Baltayevich</i>	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	261
<i>Jobborov Anvar Egamberdiyevich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
<i>Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna</i>	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
<i>Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi</i>	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
<i>Tulyaganova Aziza</i>	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
<i>Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li</i>	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
<i>Xamidov Otabek Bakidjanovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	290
<i>Arzikulov Otabek Ali o'g'li</i>	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
<i>Максудова Шахиста</i>	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
<i>Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
<i>Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li</i>	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
<i>Abdukhalkova Komila Abdukhalkovna</i>	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
<i>Хурамова Фарангиз Учкун кизи</i>	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В WTO	319
<i>Дамир Рустамович Абдулов</i>	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
<i>Alimov Baxtiyor Murodovich</i>	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	335
<i>Narziyev Xayotjon Azamatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
<i>Abdimuminova Saodat Taxirjonovna</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHINCHALARI	352
<i>Abdulazizova Xushnoza Nayabovna</i>	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	357
Д. Мейлиева	
О‘ZBEKISTON AUDITORLIK TIZIMIDA KASBDOSHLAR TOMONIDAN BAHOLASH (PEER REVIEW) TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	361
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ.....	366
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
О‘ZBEKISTONDA SUVGA BO‘LGAN TALABNI VAQTLI QATORLAR ORQALI TAHLIL QILISH	375
Sarvar Mamasoliyev	
BOSHQARUV VA NAZORAT MAQSADLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TASHKIL ETISH	383
Isomuxamedov Akbarjon Boxodir o‘g‘li	
MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHINI TA‘MINLASHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI.....	389
Salomat NOROVA	
О‘ZBEKISTON TURIZM BREND BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	394
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODOLOGIYASI.....	404
Qodirov Baxodirjon Tursunovich	
О‘ZBEKISTON SOLIQ TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHDA YAGONA INTERAKTIV DAVLAT XIZMATLARI PORTALINING O‘RNI VA AHAMIYATI	408
Dehqonov G‘ayratjon Raximovich	
OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION HAMDA TIJORATLASHTIRISH MASALALARI	414
Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	
OLIY IQTISODIY TA‘LIM ORQALI EKO-INNOVATSIYALAR VA “YASHIL” INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISH MEKANIZMLARI: SIYOSIY VA INSTITUTSIONAL DOIRALAR	418
Xasanova Zarina Maxamadaliyeva	
XODIMLAR MALAKASINI OSHIRISH — ZAMON TALABI.....	427
Narzullaev Oybek Narzullaevich	
BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISHDA JURNAL-ORDER SHAKLINING AHAMIYATI.....	433
Axmedjanov Abdufato	
KENDALL VA SPEARMAN TARTIBIY KORRELYATSIYA Koeffitsiyentlari asosida YASHIL IQTISODIYOT INDIKATORLARINING STATISTIK O‘ZARO TA‘SIRINI MODELLASHTIRISH	437
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
ИНТЕНСИВНЫЕ И ЭКСТЕНСИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ СПРОСА.....	442
Аминджанова Румейса Батыровна, Камилова Наргиза Абдукахоровна	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ТУРИЗМЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И УЗБЕКСКАЯ ПРАКТИКА	445
Азимова Шахло Таировна	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XAQARO STANDARTLARIGA O‘TISHNING HOLATI VA TAHLILI	450
Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich	
UZUM EKSPORT QILUVCHI KOMPANIYALARDA YASHIL O‘TISH JARAYONINI QO‘LLAB-QUVVATLASH UCHUN EKO-MARKETING VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOIYILLARINI INTEGRATSIYALASH.....	454
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
UMUMTA‘LIM MAKTABLARIDA XARAJATLAR SMETASI VA SHTATLAR JADVALINING TAHLILI: OPTIMALLASHTIRISH VA SAMARADORLIKNING YANGICHA USULLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	461
Umarov Avzaljon Yodgorali o‘g‘li	
INVESTITSIYALARNING KIRIB KELISHIGA TO‘SQINLIK QILUVCHI MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI.....	467
Alimova Dilafro‘z Tohir qizi	

FARMATSEVTIKA KORXONALARIDA MOLIYAVIY HISOBOT SHAKLLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTORLAR UCHUN AXBOROT OCHIQLIGINI TA'MINLASH	470
Turdikulova Gulshad Nurmatovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINING AHAMIYATI.....	477
Uztemirov Alisher Aktam o'g'li	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT TARMOQLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHGA YO'NALTIRILGAN BANDLIK TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	482
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
XORIY TAJRIBALARIDA SOLIQ BAZASINI ANIQLASH TARTIBI METODOLOGIYASINING MAVJUD METODLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI.....	489
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI.....	496
Ramatillaev M.R.	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI SUG'URTALASH VA DIVERSIFIKATSIYA QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	502
Eshboyev Shahobiddin Anorqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARI O'RTASIDAGI RAQOBATNI BAHOLASH VA KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIYASI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	506
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
XALQARO REYTING TASHKILOTLARINING OLIY TA'LIM MUASSASALARIGA TA'SIRI VA MAVJUD PLATFORMALAR.....	515
O'rozboyev Xayrulla Murodboy o'g'li	
TALABALAR MOTIVATSIYASINING MEXANIZMLARI: LOYIHA ASOSIDAGI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDA.....	523
Kasimova (Mulladjanova) Nasiba Azimdjanovna	
ISH KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA NORASMIY BANDLIKNI SOYADAN CHIQRISH BO'YICHA TAKLIFLAR ISHLAB CHIQISH	531
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Maxkamova Shaxlo Yulchiyevna, Absamatov Baxrom Danakulovich	
KASBIY TA'LIM MAZMUNIDA TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASINI RAG'BATLANTIRISH ORQALI O'RTA BO'G'IN KADRLAR TAYYORLASHNING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	538
Tojiyev Sirojiddin Sayriddinovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI BOSHQARISH TIZIMINING TURLARI VA SHAKLLARI.....	542
Muminova Mavjuda Sharifovna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGI MASALALARI.....	547
Kadirhodjayeva Nilufar Rahmatullayevna	
MHXSGA MUVOFIQ ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TASHKIL ETISH MASALALARI.....	552
Aliyev Sherzod Abdixomidovich	
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	558
Аллаева Г.Ж.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA INVESTITSION MUHITNI YAXSHILASH YO'NALISHLARI	564
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
TASHABBUSLI BUDJET JARAYONLARI DOIRASIDA 2024-YILDA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR TAHLILI	569
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
MINTAQA SANOATIDA AHOLI JON BOSHIGA YAQQ O'ZGARISHINING DINAMIK TAHLILI.....	574
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	

INFRATUZILMAVIY INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBALARI	583
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЭКОЛОГИИ.....	587
Максудова Шахиста	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING ILMIY-USLUBIY JIHATLARI	593
B.Sh.Shadmanov	
ECONOMIC INDICATORS OF SUPPLY CHAIN EFFICIENCY IN UZBEKISTAN'S EXPORT SECTOR	597
Mukhammadiyaminova Shakhzoda Sherzodovna	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LAR HISOBI VA ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH.....	602
Muxtorova Maftuna Salohiddin qizi	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA BANKLARNING XAVFSIZLIGI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI	607
Aliyeva Umidaxon Xusanboyevna	
XIZMATLAR SOHASI VA KAMBAG'ALLIK O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	611
Dawletmuratov Adilbay Mirzabaeovich	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CLUSTERS BASED ON THE PRINCIPLES OF A "GREEN ECONOMY"	615
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Kamolov Oybek Faxriddin o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	620
Халимжанов Дилшод Эргашбекович	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANISHDAGI O'RNI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	626
Mavlyanov Muzaffar Yusupovich	
NAMANGAN VILOYATI TURIZM SOHASINING SO'NGGI YILLARDA RIVOJLANISHI VA STATISTIK TAHLILI	630
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORTINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLOVCHI OMILLAR TAHLILI	634
Faxriddinov Bahriddin	
INNOVATSION SHAROITDA TO'QIMACHILIK SANOATI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	640
Sattarov Ilkhomjon Rahimjanovich	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	645
Nurmatov Norbek Jo'rayevich	
MINTAQA LOGISTIK XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION VA INSTITUTSIONAL ISTIQBOLLARI	652
Xalimov Javlonbek Shaxriyorovich	
KORXONALARNING BANKROTLIK EHTIMOLINI SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA PROGNOZLASH	659
Zaynutdinov Ismoil Samariddin o'g'li	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ	665
Шомуродов Равшан Турсункулович	

цифровых инноваций, направленных на повышение прозрачности, эффективности и доверия между участниками рынка.

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы отмечено, что расширение финансовых ресурсов в экономике за счёт увеличения оборота фондового рынка с 200 миллионов долларов США до 7 миллиардов долларов США в течение последующих пяти лет является одним из ключевых условий обеспечения устойчивого макроэкономического роста [1].

Цифровизация финансового рынка способна эффективно решать широкий спектр задач, возникающих в процессе функционирования его участников, включая вопросы обеспечения безопасности и противодействия мошенничеству, масштабы которого значительно возросли с развитием интернет-технологий. Сегодня существуют современные инструменты, обеспечивающие высокий уровень защиты финансовых операций, среди которых блокчейн, RegTech, SupTech, облачные технологии, а также системы удалённой идентификации и аутентификации.

Вышеизложенные обстоятельства подтверждают актуальность и необходимость проведения научных исследований, направленных на углублённое изучение процессов цифровизации финансового рынка Республики Узбекистан.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Одним из зарубежных учёных-экономистов, исследующих вопросы цифровизации, является М. Бури. Учёный отмечает, что цифровизация стала ключевым фактором трансформации финансовых рынков. Банки активно внедряют современные информационные технологии, а потребители формируют спрос, ориентируя финансовые институты на освоение новой линейки цифровых продуктов и услуг. В результате на рынке появились так называемые небанки или банки-челленджеры, функционирующие исключительно в виртуальной среде. Наряду с этим потребители проявляют интерес к краудфандингу как к альтернативной форме привлечения финансовых ресурсов.

Формируется новое направление — финтех, представляющее собой совокупность инновационных информационных технологий в финансовой сфере. В ряде случаев финансовые услуги предоставляются не традиционными кредитными организациями, а специализированными финтех-компаниями. Однако такие компании не заменили собой банковские сети, которые сумели адаптироваться к цифровой среде, успешно интегрируя инновации в свою деятельность. Финтех может быть связан как с непосредственным осуществлением финансовых операций, так и с выполнением вспомогательных функций. К основным направлениям финтеха относятся робоинвестирование, интернет-банкинг, платёжные системы и другие современные инструменты. При этом финтех-компании активно взаимодействуют с банками, а банки, в свою очередь, осваивают новые технологии, предлагая клиентам инновационные сервисы и продукты [2].

Современная глобальная финансовая система способствует сближению англо-американской и континентальной моделей, то есть систем, основанных на рынке ценных бумаг и банковском капитале. В банковской системе хранятся экзабайты данных, которые ранее нередко удалялись и не использовались для повышения эффективности банковских операций. Однако внедрение алгоритмов машинного обучения позволяет в режиме реального времени анализировать большие объёмы данных и извлекать из них ценную информацию, что существенно повышает качество обслуживания клиентов и общий уровень эффективности деятельности банков [3].

Таким образом, финансовые рынки, включая банковский сектор и рынок ценных бумаг, постепенно переходят в интернет-среду. Распространение технологий машинного обучения расширяет направления обслуживания клиентов, позволяя банкам оперативно обрабатывать поручения и создавать персонализированные продукты. Современная система управления банком — это, прежде всего, система управления рисками, где использование машинного обучения обеспечивает возможность разработки индивидуальных финансовых решений для каждого клиента.

Цифровая платформа, являясь базовым продуктом платформенной экономики, формирует новый тип организации бизнес-процессов и, как следствие, новые черты социально-экономического устройства. Современные технологии не только повышают производительность труда и уровень благосостояния населения, но и значительно изменяют повседневные практики людей, их потребительское поведение и подходы к ведению хозяйственной деятельности.

Так, сочетание смартфонов и социальных сетей сформировало у пользователей новую привычку узнавать актуальные события и информацию именно через цифровые платформы. Социальные и экономические последствия развития и конкурентного взаимодействия платформенных компаний представляют собой важный объект научного анализа, поскольку требуют не только минимизации возможных рисков, но и стимулирования положительных эффектов цифровой трансформации [4].

По мнению Дж. Эванса, цифровые платформы представляют собой особые механизмы, основанные на программном коде, которые служат движущей силой развития многочисленных видов экономической деятельности [5]. Эти платформы обеспечивают интеграцию участников рынка, создают новые возможности для бизнеса и способствуют формированию инновационной экосистемы, основанной на данных и технологиях.

Согласно утверждению Э. Джонса, к компетенциям оператора обмена цифровых финансовых активов относятся следующие направления деятельности:

1. заключение сделок купли-продажи цифровых финансовых активов;
2. осуществление сделок, связанных с обменом цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида или на цифровые права;
3. проведение операций с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным законодательством;
4. совершение сделок с цифровыми правами, включающими как цифровые финансовые активы, так и утилитарные цифровые права [6].

По мнению группы учёных-экономистов, в соответствии с требованиями депонента, на счёте депо которого учитываются права на цифровое свидетельство, депозитарий обязан осуществить погашение данного цифрового свидетельства и зачислить соответствующее утилитарное цифровое право на счёт депо, указанный депонентом. Такое зачисление должно соответствовать требованиям федерального законодательства. При этом депозитарий может также предоставить утилитарное цифровое право в распоряжение самого депонента либо лица, им уполномоченного.

Депозитарий несёт обязанность по обеспечению полного соответствия между количеством выданных им цифровых свидетельств и количеством утилитарных цифровых прав, удостоверенных этими свидетельствами. Кроме того, он несёт ответственность за убытки, причинённые депоненту вследствие неправомерных действий, связанных с распоряжением утилитарным цифровым правом, закреплённым за данным цифровым свидетельством. В случаях, когда убытки возникают в результате неправомерных действий третьих лиц, степень ответственности депозитария может быть ограничена условиями договора [7].

Таким образом, современная научная литература подчёркивает, что цифровые платформы и технологии обращения цифровых финансовых активов формируют новую архитектуру финансовых отношений. Они обеспечивают прозрачность операций, повышают уровень доверия между участниками рынка и способствуют устойчивому развитию финансовой системы в условиях цифровой трансформации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе проведения данного исследования были использованы различные научные методы и подходы, включая сравнительный анализ, структурный анализ, трендовый анализ, а также концептуальный подход к оценке эффективности цифровизации финансового рынка.

Применение указанных методов позволило выявить особенности развития цифровых процессов в финансовой сфере, определить основные тенденции и закономерности, а также оценить уровень их влияния на конкурентоспособность и устойчивость национального финансового рынка.

При анализе современного состояния цифровизации финансового рынка Республики Узбекистан были использованы официальные статистические данные Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан и Центрального банка Республики Узбекистан. Достоверность и репрезентативность этих источников обеспечили объективность полученных результатов и обоснованность сделанных научных выводов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время блокчейн-технологии активно применяются на рынке ценных бумаг, прежде всего в сфере биржевой торговли. Данные технологии внедряются крупнейшими мировыми площадками, включая биржу NASDAQ, специализирующуюся на акциях высокотехнологичных компаний, Лондонскую фондовую биржу (LSE), а также компанию JEG, объединяющую японские биржи.

По оценке аналитиков компании Goldman Sachs, использование блокчейн-технологий в биржевой торговле позволит отрасли ежегодно экономить порядка 6 миллиардов долларов США, за счёт оптимизации процессов расчётов, повышения прозрачности и сокращения транзакционных издержек [8]. Таким образом, блокчейн не только повышает доверие между участниками рынка, но и способствует повышению его эффективности и ликвидности.

Технология Интернета вещей (Internet of Things, IoT) на сегодняшний день применяется в широком спектре сфер жизнедеятельности — для удовлетворения общественных и индивидуальных потребностей, в системе здравоохранения, в сфере автоматизации бытовых процессов, а также в обеспечении устойчивого функционирования и мониторинга окружающей среды.

Согласно экспертным оценкам, свыше 50 % проектов в области IoT сосредоточено в таких секторах, как промышленное производство, транспорт, а также в разработке потребительских приложений и технологий для «умных» городов. Эти направления являются ключевыми драйверами цифровой экономики и формируют основу интеллектуальной инфраструктуры будущего.

По прогнозам специалистов, уже к 2020 году инициативы в области IoT получили широкое внедрение во всех отраслях экономики. На основе чипсетов с ультранизким энергопотреблением и миниатюрных RFID-меток создаются интегрированные сенсорные сети, которые постепенно трансформируются в когнитивные сети интеллектуальные системы, основанные на обработке знаний и данных.

Эксперты ведущей консалтинговой компании Accenture предполагают, что к 2030-году активное внедрение компаниями технологий, основанных на промышленном интернете вещей, позволит увеличить уровень реального ВВП (скорректированного с учётом инфляции) на 1 % сверх прогнозируемого уровня в двадцати ведущих экономиках мира. При условии принятия необходимых мер по стимулированию, Китайская Народная Республика (КНР) к 2030-году может достичь совокупного прироста ВВП на уровне 1,8 трлн долларов США, а экономика Соединённых Штатов Америки соответствующего прироста в размере 6,1 трлн долларов США [9].

Среди новых профессий в условиях цифровой трансформации наибольший спрос прогнозируется на аналитиков данных, специалистов по искусственному интеллекту и машинному обучению, экспертов в области больших данных, профессионалов в сфере маркетинга и продаж, разработчиков программного обеспечения и приложений, специалистов по автоматизации бизнес-процессов, аналитиков в области информационной безопасности, экспертов по электронной коммерции и социальным медиа, инженеров-робототехников, а также специалистов по цифровому маркетингу.

Одним из значимых вызовов цифровой эпохи остаются политико-регуляторные риски. По мнению экспертов, в трансграничной цифровой экономике, основанной на технологии блокчейн, требуется переосмысление роли государства не как утраты его функций, а как их трансформации в сторону более эффективного и гибкого регулирования. Государство должно развиваться как современный цифровой институт, способный обеспечивать кибербезопасность, справедливое распределение цифровых ресурсов и защиту цифрового суверенитета. Такой подход позволит укрепить управленческую эффективность и повысить доверие к цифровым процессам.

Проблематика киберпреступности приобретает особую актуальность в эпоху цифровой трансформации экономики и общества. Появление и широкое распространение интернета привели к формированию единого информационного пространства и глобальных коммуникационных систем, охватывающих все сферы человеческой и государственной деятельности.

Информационно-телекоммуникационная сфера, являясь одной из наиболее динамично развивающихся, представляет повышенный интерес для высококвалифицированных преступников-интеллектуалов, поскольку специфика информационных технологий позволяет наносить значительный ущерб за короткое время и с высокой степенью анонимности. При этом цифровая среда открывает возможности для совершенствования правовых и технологических механизмов защиты, развития международного сотрудничества в сфере кибербезопасности и формирования глобальной культуры цифровой ответственности, что является важнейшим направлением устойчивого развития цифровой экономики.

Согласно Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030», утверждена «Дорожная карта» по её реализации на 2020–2022-годы, предусматривающая широкий комплекс мер по развитию цифровой инфраструктуры и ускорению цифровой трансформации в стране.

В частности, в области развития цифровой инфраструктуры предусмотрено:

- обеспечение к концу 2022-года возможности подключения каждого населённого пункта страны к сети Интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с;
- обеспечение к 1-января 2022-года всех популярных туристических мест высокоскоростным Интернетом [10].

Эти меры направлены на создание доступной, устойчивой и современной цифровой среды, которая способствует развитию регионов, росту туристического потенциала и повышению уровня цифровой грамотности населения.

В контексте развития финансового рынка Узбекистана стоит отметить динамику показателей Фондовой биржи «Ташкент» в 2023-году. Наибольший объём сделок был зафиксирован в феврале

2023-года, когда общий показатель достиг 945,91 млрд сумов. Максимальное значение пришлось на 15-февраля, когда совокупная сумма сделок составила 584,34 млрд сумов.

Минимальный объём торгов наблюдался 16-марта — 70,80 млн сумов, что отражает естественные колебания активности участников рынка. При этом наибольшее количество сделок было заключено в декабре — 87 230 единиц, включая сделки в рамках IPO.

Особенно активным стал день 18-декабря, когда было зарегистрировано 13 356 сделок, что более чем в 8,04 раза превышает среднеедневное количество сделок за 2023-года. Наименьшее число сделок было зафиксировано 16-февраля — 472 единицы.

В целом, в течение 2023-года на торговых площадках среднеедневное количество заключённых сделок составило 1 660 единиц, среднеедневной объём — 10,94 млрд сумов, а среднеедневное количество торгуемых ценных бумаг — 113,23 млн единиц.

Данные показатели свидетельствуют о постепенном росте инвестиционной активности, повышении ликвидности фондового рынка и улучшении цифровой инфраструктуры торговых платформ, что является важным шагом на пути к формированию конкурентоспособного и прозрачного финансового рынка в Узбекистане (Таблица 1).

Таблица 1. Величина листинговых взносов республиканской фондовой бирже «Ташкент»¹

№	Категории	Величина взноса
1.	Категория «А»	50-кратный размер базовой величины оплаты труда
2.	Категория «Б»	30-кратный размер базовой величины оплаты труда
3.	Категория «С»	20-кратный размер базовой величины оплаты труда
4.	Категория «Р»	-

Как видно из таблицы 1, относительно большая величина листинговых взносов установлена для категории «А».

Таблица 2. Количество и объём сделок на фондовой бирже «Ташкент»²

Показатели	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
Количество сделок, штук	32816	36062	71489	80723	411870
Объём сделок, млрд. сум	438,8	578,2	1260,5	4816,2	2712,7

Как видно из Таблицы 2, количество заключённых сделок на Фондовой бирже «Ташкент» в 2019–2023 годах демонстрировало устойчивую тенденцию к росту. Объём заключённых сделок в период с 2019 по 2022 год также имел положительную динамику, однако в 2023 году объём снизился по сравнению с предыдущим годом, что отражает естественные колебания активности рынка и стимулирует дальнейшее совершенствование торговых механизмов.

По итогам конца 2023 года на бирже было зарегистрировано 411 870 сделок на общую сумму 2,71 трлн сумов. В этих сделках было задействовано 28,08 млрд ценных бумаг от 107 эмитентов.

На вне листинговой торговой площадке рынка акций «SME Stock», в секции G1 – «Main Board», было заключено 46 234 сделки с 4,41 млрд ценных бумаг 160 эмитентов на общую сумму 115,47 млрд сумов. Наиболее крупный объём сделок был зафиксирован с простыми акциями АО «Ingo-Uzbekistan» / A055700/: реализовано 33,63 млн акций на сумму 46,77 млрд сумов, при цене 1 390,81 сумов за акцию (номинальная стоимость — 1 300,00 сумов).

В секции T1 – «Nego Board» было зарегистрировано 15 сделок с 5,06 млн ценных бумаг на общую сумму 62,54 млрд сумов. Крупнейшей сделкой стала операция с ценными бумагами АО «HUMO SUGURTA» /A056890/ на сумму 20,14 млрд сумов, в рамках которой реализовано 5,04 млн штук бумаг данного эмитента.

В секции T2 – «FoP Board» проведены 3 тестовые сделки с 11 ценными бумагами 3 эмитентов на общую сумму 99 тыс. сумов.

1 Таблица составлена автором на основе официальных данных Фондовой биржи «Ташкент».

2 Таблица составлена автором на основе официальных данных Фондовой биржи «Ташкент».

На вне листинговой торговой площадке рынка облигаций «SME Bond», в секции «Main Board», заключено 20 сделок с облигациями АО «IMKON FINANS mikroredit tashkiloti» /A056967/ на общую сумму 522,0 млн сумов, при цене одной облигации 1,0 млн сумов. Корпоративные облигации эмитента предусматривают фиксированную купонную ставку 28 %, а срок погашения наступает 24 июля 2025 года.

На конец 2023 года на вне листинговой площадке РФБ «Тошкент» представлены 28 инструментов долговых ценных бумаг от 24 эмитентов.

Следует отметить, что операции РЕПО с корпоративными ценными бумагами на фондовом рынке регулируются Положением о совершении сделок РЕПО с корпоративными ценными бумагами, утверждённым Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг, что обеспечивает прозрачность и надёжность проведения подобных сделок.

Учитывая опыт ведущих международных фондовых бирж и торговых систем, а также в целях дальнейшего стимулирования деятельности маркет-мейкеров на РФБ «Тошкент», решением Наблюдательного совета определён ряд льгот для данных участников рынка. В частности, установлено, что предоставление услуг со стороны биржи инвестиционным посредникам будет осуществляться без взимания комиссионных сборов по операциям с ценными бумагами, если член биржи выступает в качестве официального дилера эмитентов (маркет-мейкера). Указанная льгота предоставляется до 1-января 2025 года.

В мировой практике маркет-мейкером называют профессионального участника рынка, чьей обязанностью является непрерывное поддержание двусторонних котировок по ряду ценных бумаг, обращающихся на вторичном рынке. Он выставляет оферты на продажу (ask) и покупку (bid) бумаг эмитентов, за которые несёт ответственность. Разница между ценами ask и bid, называемая ask-bid спред, формирует премию, которую маркет-мейкер получает за то, что постоянно рискует, зачастую выступая единственным продавцом или покупателем при отсутствии встречного предложения или спроса со стороны других участников рынка.

Эта премия также является платой за риск открытых позиций по ценным бумагам, которые маркет-мейкер должен иметь в своём распоряжении, чтобы исполнять роль своего рода «обменного пункта» для всех желающих купить или продать бумаги по текущим ценам.

С мая 2016 года начато приёмочное пользовательское тестирование (ППТ) Единого программно-технического комплекса, включающее обучение специалистов фондовой биржи, Центрального депозитария, инвестиционных посредников, Узнацбанка и иных заинтересованных лиц, а также проведение тестовых операций и имитацию торгов ценными бумагами.

Программный комплекс для первичного рынка был впервые введён в эксплуатацию в марте 1996 года. В 2000 году внедрён комплекс для вторичного рынка, а в 2001 году введён в эксплуатацию WEB-портал. На тот момент торговая система включала только один торговый модуль и не имела депозитарного, клирингового и расчётного модулей, что ограничивало возможность проведения многократных сделок с ценными бумагами в течение одной торговой сессии.

Внедрение Единого программно-технического комплекса создаст современную биржу полного цикла с торговым, депозитарным, клиринговым и расчётным модулями. Это позволит отказаться от эксплуатации нескольких программных комплексов на РФБ «Тошкент», обеспечит возможность членам биржи многократно совершать сделки в течение одной торговой сессии, как на всех современных биржах, повысит ликвидность ценных бумаг, обращающихся на бирже, и обеспечит формирование рыночной стоимости ценных бумаг на основе биржевых котировальных цен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По результатам проведённого исследования по цифровизации финансового рынка сформулированы следующие выводы:

Цифровизация стала ключевым фактором трансформации финансовых рынков, способствуя внедрению новых технологий и модернизации бизнес-процессов;

Глобальная финансовая система способствует сближению англо-американской и континентальной моделей, основанных на рынке ценных бумаг и банковской системе;

Цифровая платформа, как базовый продукт платформенной компании, формирует новый тип организации бизнес-процессов и, как следствие, новые черты общественного устройства;

На рынке ценных бумаг блокчейн-технологии в настоящее время используются прежде всего в биржевой торговле. Эксперименты проводятся на бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, на Лондонской фондовой бирже (LSE), а также в компании JEG, объединяющей японские биржи;

Среди новых профессий наибольший спрос прогнозируется на аналитиков данных, специалистов по искусственному интеллекту и машинному обучению, по большим данным, профессионалов в области маркетинга и продаж, разработчиков программного обеспечения и приложений;

Количество заключённых сделок на Фондовой бирже «Тошкент» в период 2019–2023 годы демонстрировало устойчивую тенденцию к росту;

Учитывая опыт ведущих международных фондовых бирж и торговых систем, а также в целях дальнейшего стимулирования деятельности маркет-мейкеров на РФБ «Тошкент», решением Наблюдательного совета определён ряд льгот для данных участников рынка;

С мая 2016 года начато приёмочное пользовательское тестирование Единого программно-технического комплекса, которое включает обучение специалистов фондовой биржи, Центрального депозитария, инвестиционных посредников, Узнацбанка и иных заинтересованных лиц, а также проведение тестовых операций и имитацию торгов ценными бумагами.

На наш взгляд, для дальнейшего совершенствования практики цифровизации отечественного финансового рынка необходимо реализовать следующие меры:

1. Совершенствование системы электронного документооборота по финансовым инструментам на основе современных цифровых технологий.

На финансовом рынке актуальна проблема отсутствия единого стандарта электронно-цифровой подписи, а также частичное недоверие со стороны граждан к цифровым технологиям. Для преодоления этих вызовов необходимо повышать уровень финансовой и цифровой грамотности населения;

Существенным направлением является разработка и внедрение цифрового законодательства, обеспечивающего правовое регулирование операций в цифровой экономике. Ранее цифровая экономика развивалась без нормативной базы, что способствовало гибкости и инновационности, однако с развитием цифровых технологий возникают новые риски, требующие создания нормативно-правовой базы, способной поддерживать безопасное и прозрачное функционирование финансового рынка.

Реализация указанных мер позволит повысить доверие участников рынка, обеспечить безопасность операций и создать современную цифровую инфраструктуру отечественного финансового рынка, соответствующую международным стандартам.

В процессе работы с электронными документами сотрудники сталкиваются с некоторыми проблемами. При пересылке файлов по e-mail без создания единого хранилища документации существует возможность потери отправленного файла среди множества других. Частое обновление документа приводит к проблемам его актуальности и тем самым к потере времени сотрудника из-за работы с файлом, который был изменён после его скачивания. Актуальный вариант документа также есть в наличии только у его автора. При создании централизованного хранилища отсутствие отслеживания вносимых в документ изменений ведёт к возможности его испортить при одновременном редактировании данного файла несколькими сотрудниками. Кроме того, требуется тратить время на оповещения о новых изменениях в документе. В целях устранения ранее рассмотренных проблем необходимо учитывать следующие требования для СЭД: возможность хранения всех документов в одном центральном месте с online доступом к нему и минимальным функционалом для отслеживания версий документа.

2. Необходимость внедрения систем искусственного интеллекта в процесс размещения финансовых инструментов на финансовом рынке через создание эффективной системы регулирования.

В мировой практике при цифровизации финансового рынка особое внимание уделяется применению систем искусственного интеллекта на фондовых и валютных рынках, а также на рынке ссудных капиталов. При этом рекомендуется предусмотреть назначение брокерами ответственного лица за разработку, тестирование, внедрение, мониторинг и контроль работы систем искусственного интеллекта.

Тестирование ИИ должно проводиться в изолированной среде, отдельно от реальной рыночной среды, что позволит гарантировать корректное функционирование системы в напряжённых и ненапряжённых рыночных условиях, а также обеспечение соответствия её работы требованиям нормативно-правовой базы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан № 60 от 28012028 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» // <https://president.uz/ru/lists/view/4954>
2. Burri, M. (2023). Cross-border Data Flows and Privacy in Global Trade Law: Has trade trumped data protection? *Oxford Review of Economic Policy*, 39(1), 85–97. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grac042>
3. Никонов, А.А., Стельмашонок, Е.В. (2018). Анализ внедрения современных цифровых технологий в финансовой сфере. *Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки*, 11(4), 111–119
4. Hang, H., & Chen, Z. (2022). How to Realize the Full Potentials of Artificial Intelligence (AI) in Digital Economy? A literature review. *Journal of Digital Economy*, 1(3), 180–191. <https://doi.org/10.1016/j.jdec.2022.11.003>

5. Evans, D.S., Hagiу, A., Schmalensee, R. (2008). Invisible Engines: How Software Platforms Drive Innovation and Transform Industries. Cambridge, MA: The MIT Press. 395 p.
6. Jones, E. (2023). Digital Disruption: Artificial Intelligence and International Trade Policy. Oxford Review of Economic Policy, 39(1), 70–84. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grac049>
7. Li, B., Hou, B., Yu, W., Lu, X., & Yang, C. (2017). Applications of Artificial Intelligence in Intelligent Manufacturing: A review. Frontiers of Information Technology and Electronic Engineering, 18, 86–96. <https://doi.org/10.1631/FITEE.1601885>
8. Австралийская фондовая биржа переходит на блокчейн // Хайтек. 13102018. <https://hightech.fm/2017/12/07/blockchain-based-stock-exchange>.
9. Успех с помощью промышленного Интернета вещей: как повысить производительность и стимулировать рост // Accenture __w__/_ru-ru/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/ru-ru/PDF/Accenture-Winning-llot.pdf. <https://www.accenture.com/t00010101T000000>
10. Указ Президента Республики Узбекистан № 6079 от 05102020 года «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан2030» и мерах по ее эффективной реализации» // <https://lex.uz/ru/docs/5031048>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
